

ИНГЛИЗ ТИББИЁТ ТЕРМИНОЛОГИЯСИДА ОМОНИМИК ТЕРМИНЛАР КЛАССИФИКАЦИЯСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6602096>

Расулова Нилуфар Абдувоссиевна

*Қўқон давлат педагогика институти
Факультетлараро чет тили кафедраси
Инглиз тили ўқитувчиси*

Аннотация: *Мақолада инглиз тилидаги тиббиёт терминларининг омонимик хусусиятлари тўғрисида фикр юритилади.*

Калит сўзлар: *омонимия, полисемия, қисқартма, омофонлар, омографлар.*

Аннотация: *В статье рассматриваются омонимичные признаки медицинских терминов в английском языке.*

Ключевые слова: *омонимия, полисемия, аббревиатуры, омофоны, омографы.*

Annotation: *The article discusses the homonymous features of medical terms in English.*

Keywords: *homonymy, polysemy, abbreviations, homophones, homographs*

Тилшунослар томонидан махсус бирликларга, айниқса, терминларга қизиқиш тасодифий эмас. Бунга фан ва техниканинг инсоният тараққиётидаги роли ортиб бориши билан бирга, замонавий тилларда терминларнинг кун сайин ортиб бориши сабаб бўлмоқда.

Тиббиёт терминларини ўрганиш замонавий илм-фаннинг янги соҳаларидан бири бўлиб, тилларнинг луғат бойлиги фанга янги кириб келаётган терминлар ҳисобига ўз ҳажмини янада оширмоқда.

Омонимик терминлар классификациясининг муаммолари ҳозирги кунгача терминологиянинг муҳим муаммоларидан биридир.

Термин махсус сўз эмас, лекин маълум функциядаги сўз ҳамда лексик-семантик феноменадир.

Бир тилда омоним бўла оладиган тиббий термин бошқа бир тилга таржима қилинганда, у ўзининг омонимик хусусиятини бутунлай йўқотади.

Инглиз тиббий терминологиясида, термин-омонимлар тўлиқ, тўлиқ бўлмаган ва қисман каби классификация қилиниши мумкин. **Термин-омонимлар** омофон ва омографларни ўз ичига қамраб олади.

Омофонлар ёзилиши, маъноси ва келиб чиқиши турлича бўлган, лекин талаффузи бир хил бўлган сўзлардир.[Кузмина, 2007: 91]

№	Омоним хусусиятли тиббий термин номи	Транскрипцияси	Маъноси
1.	psychosis	[sʌi'kəsis]	рухий касаллик
	sycosis	[sʌi'kəsis]	соч фолликулаларининг бактериал инфекцияси
2.	heel	[hi:l]	оёқнинг орқа қисми
	to heal	[hi:l]	даволамоқ
3.	cell	[sel]	ҳужайра
	to sell	[sel]	сотмоқ
4.	pain	[pein]	оғриқ
	pane	[pein]	дераза ойнаси
5.	naval	[neivəl]	ҳарбий денгиз флотига оид
	naval	[neivəl]	киндик
6.	muscle	[mʌsəl]	мушак
	mussel	[mʌsəl]	моллюска
7.	heart	[ha:t]	юрак
	hart	[ha:t]	эркак буғу
8.	staunch	[stə:ntʃ]	қон кетишини тўхтатмоқ
	to stanch	[stə:ntʃ]	тик туриш
9.	pleural	['pluərəl]	плевра
	plural	['pluərəl]	кўшлик
10.	ostial	['ɔsti:əl]	оғиз бўшлиғига тегишли
	osteal	['ɔsti:əl]	ўғирлаш
11.	venous	['vi:nəs]	венага оид
	Venus	['vi:nəs]	Венера сайёраси
12.	humerus	['hju:mərəs]	қўлнинг энг тепадаги суяги, елкадан тирсаккача чўзилган

	humorous	['hju:mərəs]	кулгили
13.	effusion	[ə'fju:zn]	Суюқликнинг (масалан, қон, лимфа, сарум) танага чиқиши, кўпинча қон айланиши ва буйрак касалликлари билан боғлиқ
	affusion	[ə'fju:zn]	Бирор нарсага ёки кимгадир суюқлик қуйиш
14.	ulna	['ʌlnə]	тирсак ва билак орасидаги икки суякнинг узунроқ ички қисми
	ulnar	['ʌlnə]	тирсак ва билак орасидаги икки суякнинг узунроқ ички қисмига оид
15.	ileum	['iliəm]	ёнбош ичак
	ilium	['iliəm]	сон суяklarининг тепа қисми

В.Аллум (2012: 29-34) омонимларни икки турга ажратади:

Омонимларга яқин сўзлар маъноси турлича, ёзилиши ўхшаш, талаффузи қисман ўхшаш сўзлардир.

1. **dyspasia**[dis'feizi:ə] сўзларни тўғри тартибга қўйиб гапиришдаги қийинчилик; **dysphagia**[dis'feidzi:ə] ютишдаги қийинчилик.

2. **legion**['li:dʒ(ə)n]сон-саноқсиз, беҳисоб;

lesion['li:zən] жарохат.

3. **tract**[trækt]битта танадаги аъзони бошқа жойга ўтказдирадиган органнинг кетма-кетлиги

track[træk]анат.тракт

Талаффузи ва маъноси ҳар хил, лекин ёзилиши бир хил бўлган сўзлар **омографлар** дейилади:

1. **wound** ['waund] wind феълининг ўтган замони

wound ['wu:nd] жарохат;

2. **colon**[kəulən]йўғон ичак

colon[kə'lon]икки нуқта

3.digest[dai'dʒest]ҳазм қилиш

digest[dai'dʒest]қисқа ёзма ҳисобот

Тўлиқ омонимлар битта сўз туркумига тегишли бўлиб, талаффузи, ёзилиши бир хил, лекин турли маъно ифодаловчи сўзлардир:

levator[ləveitə]1.синган суяк бўлақларини кўтарувчи жаррохлик асбоби;

2.аъзо ёки тананинг бир қисмини кўтарувчи мушак;

occlusion[ə'klu:z(ə)n]1.томирдаги қоннинг тикилиб қолиши;

2.қарама-қарши жағлардаги тишларнинг тишлашда учрашиш усули;

Омонимларнинг яна шундай гуруҳлари борки, қисқартмалардан ҳам ҳосил бўлиши мумкин.

1.bat - кўршапалак

BAT- қориннинг тўмтоқ травмаси;

2.map - харита

MAP - ўртача артериал босим;

3.dash - чизиқча

DASH - гипертенияни тўхтатиш учун кундалик ёндашувлар

4.kid - бола

KID - кўз шох пардасининг яллиғланиши, тери касаллиги ва карлик

Қисқартма кўринишидаги тиббит терминлари талаффуз қилинганида товуш вақти тахминан 5 баробар қисқароқ бўлади. Бундай тежашнинг афзаллиги - қисқартмаларни улар учун мўлжалланган кишилар томонидан етарли даражада идрок этиш ҳамда тушунишдир.

CILIA Массачустес тиббиёт университети тиббиёт факультетининг педиатрия бўлими олимлари томонидан олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ушбу бўлим педиатрлари қисқартмаларнинг тахминан 56-94 %ини тўғри талқин қилишлари мумкин. Инглизча тиббиёт қисқартмаларни нотўғри талқин қилиш ва ишлатиш - нотўғри ташхис қўйиш ва дори-дармонлардан нотўғри фойдаланишга олиб келиши мумкин.

2000 йилда АҚШ Соғлиқни сақлаш ва аҳолига хизмат кўрсатиш департаменти (озиқ-овқат ва фармацевтика идораси, ФДА) 13 кунлик чақалоққа дори рецепти нотўғри ёзилганлиги ҳақида хабар олди. "ДТО" қисқартмаси афюннинг деодоризацияланган дамламаси ўрнига 1/25 ни ўз ичига олган афюннинг суюлтирилган дамламаси деб хато талқин қилинган. Яхшиямки, рецепт тезда тузатилди ва беморга қўлланилмади. Акс ҳолда, бундай хато ўлимга олиб келиши мумкин эди.

Кўп маънолилиқ ва омонимия ҳодисалари лексикологиянинг муҳим муаммоларидан бўлиб, доимо тилшуносларнинг диққат марказидадир. Аммо шуни таъкидлаш керакки, тиббий қисқартмаларнинг полисемияси ва омонимияси мавзуси чуқур ўрганилмаган. Юқоридаги ҳолатлар биз танлаган мавзунинг долзарблигининг исботи бўлиб хизмат қилади.

Бундан ташқари тиббий терминология кўплаб эпонимик терминларга эга. Эпонимик терминлар орасида омонимлари жуда кўп ва бундай ҳолат қийинчиликларга сабаб бўлади.

О.Г.Борисова ўзининг илмий ишларида эпонимик терминларни алоҳида таъкидлаб ўтади. **Barre's syndrome** - 1. француз невропатологи Ж.А.Барре шарафига қўйилган ном; 2.қорин ва пастки оёқларда торайтирувчи оғриқлар, Барре оғриқли синдроми; 3.юриш тартибининг бузилиши, Ромберг ҳолатидаги беқарорлик ва патологик марказга томон нистагмуснинг комбинацияси; (Petrov et al., 2005: 42).

Sweet 1. "Sweet" синдромини биринчи бўлиб аниқлаган инглиз дерматологи;

2. десерт;

Омонимик терминларнинг таҳлиллари шуни кўрсатадики, улар турлича бир-бирига боғлиқ бўлмаган тушунчалар орқали фарқ қилади.

Биргина **"isolation"** термини турли соҳаларда турли тушунчаларни англатади. Хирургияда - структурани атрофдаги тузилмалардан ажратиш; Эпидемиологияда - юқумли касалликдан азият чекаётган беморни бошқалардан ажратиш; **"axis"** - сиёсатшуносликда ҳукуматлар ўртасидаги келишув; - тиббиётда иккинчи иккинчи бўйин умуртқаси: иккинчи бўйин суяги вертебрал устун.

Полисемия ва омонимия чегараларини белгиловчи асосий омиллардан бири семантик алоқанинг мавжудлигидир.

Омонимлар ташқи кўринишда ўхшаш бўлсада, яъни шакл жиҳатдан бир-бирига мос келсада, лекин маъно жиҳатдан фарқ қилар экан.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Abaev V.I. O podache omonimov v slovare In: Voprosy Yazykoznaneya, 1957, pp. 31-43.

2. Al Aboud, K. Homonyms in Medicine: A Perspective. In: Our Dermatol Online, 2015. pp. 109-110. DOI: 10.7241/ourd.20151.30. ISSN 2081-9390.

3. Borisova, O.G. Omonimiya terminov meditsinskikh nauk. (Homonymy of Terms of Medical Sciences):Candidate's Thesis: 10.02.01. Krasnodar.
4. Hawkins, J., Delahanti, E. & Macdonald, F. Explanatory Dictionary of the English Language. Moscow.: Astrel, 2008. ISBN 978-5-271-20338-1
5. Kuzmina, R.V. Foneticheskaya variativnost' i variantnost' v angliyskom yazyke i printsipy ikh otrazheniya v sovremennykh orfoepicheskikh slovaryakh (fonetiko-leksikograficheskoe issledovaniya material fenomena omonimii). (Phonetic Variability and Variation in the English Language and the Principles of Their Reflection in Modern Orthoepic Dictionaries (Phonetic-Lexicographic Research on the Material of the Homonymy Phenomenon): Candidate's Thesis: 10.02.19. St. Petersburg.
6. Lapochkina, A.S. Yavlenie omonimii v angliyskoy terminologii khimicheskoy tekhnologii. (The Phenomenon of Homonymy in the English Terminology of Chemical Technology). In: Yazyk nauki i tekhniki v sovremennom mire: materialy V mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Omsk: Omsk State Technical University, 2016. pp. 120-124. ISBN 978-5-8149-2213-7
7. Smirnitskiy, A.I. Leksikologiya angliyskogo yazyka. (Lexicology of the English Language). Moscow: MGU. 1998. ISBN 5-89042-043-7
8. Tyshler, I.S. Slovar' leksicheskikh i leksiko-grammaticheskikh omonimov sovremennogo angliyskogo yazyka. (Dictionary of Lexical and Lexical-Grammatical Homonyms of Modern English). Saratov: Izdatel'stvo
9. Saratovskogo Universiteta. 1975. ISBN 7-1-4-247-71.